

O‘QUVCHILAR JAMOASINI TASHKIL ETISHDA INTERAKTIV METODLARNI TUTGAN O‘RNI

N.R. Toshxo‘jayeva¹, e-mail: ntoshxujayeva@mail.ru
M. Saitqulova², e-mail: saitqulova.m@gmail.com
F.K. Sobirova³, e-mail: sabirovafazilat15@gmail.com

¹TAFU dotsenti

²TAFU 4-kurs talabasi

³KIUT 3-kurs talabasi

Annotatsiya. Bugungi kunda o‘quvchilarni faollashtirish ularni darsga bo‘lgan qiziqishlarini yanada oshirish hamda an‘anaviy darslardan biroz cheklangan holda interaktiv metodlardan foyalanib o‘quvchilar bilan hamkorlikni rivojlantirish va o‘rganish jarayonini qiziqarli, samarali qilgan holda interaktiv metodlar o‘quvchilarni faqat o‘qituvchining dars berishiga emas, balki bir-birlari bilan muloqot qilib, o‘z fikrlarini erkin ifodalashda katta o‘rin tutmoqda.

Kalit so‘zlar. O‘quvchilar jamoasi, hamkorlik, rolli o‘yinlar, guruh bilan ishlash, qiziqtirish, qaror qabul qilish, bilimlarni qabul qilish.

1. Kirish

“Zamonaviy bilimlarni o‘zlashtirish, chinakam ma‘rifat va yuksak madaniyat egasi bo‘lish uzliksiz hayotiy ehtiyojlarga aylanishi kerak” deya ta‘kidalaydi muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev.

So‘z boshimizni prezidentimiz so‘zlarnidan boshlar ekanmiz, yoshlarga qaratilgan e‘tibor o‘qishda, sportda, turli xil ishchi o‘rinlarda o‘rni beqiyosdir. Hozirgi kunga kelib o‘quvchilarga dars o‘tish jarayonida noodatij tarzda darslar o‘tilib bolalarni nafaqat darsga, balki ular bilan yanada erkin muloqatda bo‘lish ularni tinglash, qolaversa o‘z fikrlarini erkin bayon qilishga bunday interaktiv metodlar albatta qo‘l keladi. Ta‘lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarni o‘quv jarayonida qo‘llashga bo‘lgan qiziqish va e‘tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda, albatta, bu yaxshi natija ko‘rsatmoqda sababi shu vaqtgacha an‘anaviy ta‘limda o‘quvchi, talabalarga faqat tayyor bilimlar berib kelingan bo‘lsa, hozir esa zamonaviy yani XXI asr texnologiyalar asri bo‘lib, ularni egallayotgan bilimlarini o‘zlari qidirib topib, mustaqil ravishda o‘rganib va uni tahlil qilib, ushbu qilingan ishlardan xulosalar keltirib chiqarishlariga undaydi. Hozirgi paytda dunyo miqyosida raqobat qanday keskin tus olib borayotganini hammamiz korib turibmiz. Bu shiddatli raqobatga faqat zamonaviy ilm-fan, yuqori texnologiyalar va innovatsiya yutuqlarini keng joriy etish orqali munosib javob bera olamiz. Dunyodagi rivojlangan mamlakatlar o‘z oldiga nafaqat mahsulot ishlab chiqarishni ko‘paytirish va ularni bozorga olib chiqishni, balki chuqur bilim va ilmiy yutuqlarga asoslangan innavotsion iqtisodiyotga o‘tish vazifasini qo‘ymoqda.

O‘quvchilar jamoasini tashkil etishda sinf rahbari ishida o‘quvchilar jamoasini shakllantirish asosiy vazifa hisoblanadi, chunki jamoada shaxsni tarbiyalash-tarbiyaning yetakchi tamoyillari hisoblanadi. Har bitta jamoani tashkil qilishdan bir maqsad bo‘ladi va o‘sha maqsad yo‘lida davom etiladi. Shunday ekan o‘quvchilar o‘rtasida jamoa tashkil qilinarkan, ularni bir maqsad yo‘lida birlashtiriladi. O‘quvchilar jamoasini shakinlantirishda interaktiv metodlar haqida bir qancha fikr hamda o‘z kitoblarida manbalarda I.P.Pavlov⁶ ma‘lumotlar keltirib o‘tgan.

⁶ Pavlov, I. (2018). Interaktiv ta‘lim metodlari.

2. Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli.

Bugungi kunga kelib dars jarayonida o'quvchilarni yanada o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish maqsadida bir qancha metodlardan foydalangan lozim va albatta har bitta o'qituvchi buni bugungi kunda qo'llab kelmoqda. Interaktiv metodlarning hozirgi kunda tutgan o'rni beqiyosdir.

Hozirgi kunga kelib har bitta o'qituvchi darslarini samarali va yanada foydali o'tishi uchun sidqidildan o'qib yanada ko'proq izlanib intilishlari lozim. Interaktiv metodlar darslarda yaxshi o'rinni egallab kelmoqda, chunki o'quvchiga nazariy ma'lumot berib kelinsa, hamma o'quvchi ham bir xil fikirlashmaydi, bir xil o'ylashmaydi hamda birdan aytilgan gapni ilg'ab qolishmaydi. Shunday ekan ular uchun hozirgi kunda interaktiv, innovatsion metodlar katta o'rin tutmoqda. Shu nuqtaiy nazardan turli fanlarning o'qitish uslublarini ishlab chiqish va ular bilan o'qituvchilarni qurollantirish, boshqa fanlar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish zarur omillardan biridir. O'qituvchi va talabaning maqsadi ijobiy natijaga erishish ekan, darsda qanday texnologiyadan foydalanish ular ixtiyorida bo'ladi. Aytib o'tganimizdek darsni samarali o'tish uchun yaxshi natija erishish uchun turli texnologiyalardan foydalaniladi. O'quvchilarni o'qituvchiga savollar berishga odatlantirish o'quv materialining muvaffaqiyatli o'zlashtirilishiga yordam beradi.

O'quvchilar jamosini tashkil etishda barcha shu kabi metodlardan foydalanadi. O'quvchilar jamoasini tashkil etish jarayoni muhim va mas'uliyatli ishdir. Bu jamoaning samarali bo'lishi uchun quyidagi qadamlar asosiy ahamiyatga ega bo'ladi.

1. Maqsadlarni aniqlash: Muloqot va fikr almashish: Jamoa a'zolari o'rtasida ochiq va samimiy muloqotning o'rnatilishi muhim. Bu jamoaning samaradorligini oshiradi.

2. Motivatsiya va rag'batlantirish: O'quvchilarni faoliyatda davom etishga rag'batlantirish uchun turli xil usullarni qo'llash, masalan, minnatdorchilik bildirish yoki kichik mukofotlar berish jamoaning asosiy maqsadlari, vazifalari va ish yo'nalishlarini belgilash kerak. Bu o'quvchilarni bir maqsadga yo'naltirish va ularning harakatlarini muvofiqlashtirish uchun zarur bo'ladi.

3. Jamoa tuzilmasini shakllantirish: Jamoaning a'zolari kimlar bo'lishini belgilash. Ular turli ixtisosliklar bo'yicha bo'lishi mumkin: rahbar, tashkiliy ishlar uchun mas'ul, ijodiy ishlarga mas'ul va boshqalar.

4. Qoidalarni ishlab chiqish: Jamoaning ichki tartibini belgilash. O'quvchilar o'rtasida hurmat, hamkorlik va muloqot qoidalari muhimligini o'rgatish va buni anglatishimiz lozimdir.

5. Ish rejasi va faoliyatni rejalashtirish: Jamoaning ishlari va majburiyatlari haqida aniq reja tuzish. Har bir o'quvchining vazifalari, muddatlar va kutilgan natijalar belgilanishi kerak.

3. Xulosa

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, o'quvchilar jamoasini tashkil etishda interaktiv metodlarning tutgan o'rni ahamiyatli va bu juda samarali. Chunki biz an'anaviy dars turlaridan cheklangan holda yangiliklar kiritib o'quvchilarni yanada izlanib o'zlari ham harakat qilishga undashimiz kerak. Faqatgina ustoz ma'ruza o'qib ma'lumot beradigan bo'lsa, berilgan ma'lumotlar ularga oddiydek tuyulishi mumkin, shu sababdan turli zamonaviy metodlardan foydalanib darsga jalb qilish kerak. Boshlang'ich ta'lim nazariyasidan olib qaraydigan bo'lsak masalan: tabiiy fandan bolalarni e'tiborini darsga qaratish maqsadida o'tilgan mavzulardan bitta so'zni olib o'quvchilarga ustoz tomondan aytiladi. So'ngra kimda-kim shu so'zni kitobning qaysi varog'ida ekanligini va qaysi mavzuga oid ekanligini topgan birinchi o'quvchini rag'batlantiramiz deb savolni beramiz. Buning eng yaxshi tomoni shundaki, har bitta kitobni varog'ini varaqlaganda o'sha ko'rgan ma'lumotlari ham esida qolishi bu ham bitta kichkina metodlardan bittasi.

Bu ilimiy maqolamizda yangi o'quvchilar uchun ya'ni darsda qo'l keladigan metod ishlab chiqdik, buning nomi "Qadam" metodi deya nomladik, buni ona tili darslarimizda ham qo'llasak juda yaxshi samara beradi. Bunda rangli qog'ozlarga so'z turkumlari yozib chiqiladi va beshta yoki oltita o'quvchi chiqarib shaxmat donalaridek joylab chiqiladi. Savollarning ichida zerikarli bo'lmasligi uchun mantiqiy savol ham beriladi va rangli qog'ozlarga yozilgan so'z turkumlari yerga terib chiqiladi to'g'ri javob bergan o'quvchi shaxmatdek yurishda davom etadi. Bu metodning maqsadi shuki, bolalarni bir vaqtning o'zida o'ylashga hamda jimoniy harakat qilishga undaydi. 45 minut darsda tinglab, yozib turganda bolada toliqish va darsni anglash qiyin bo'ladi. Metodlarni darsdan oladigan ma'lumotlarni yetkazish va qabul qilish bosqichlarida ishlatish o'rinalidir, shu sababli metodni yaratiladi.

Foydalangan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PQ-4947-son Qarori,
2. Axmedova M.E., Komilova M.O., Iskandjanova F.K., Saydullayev A.N. Umumiy pedagogika. Darslik. -T.: 2024.
3. Toshxo'jayeva N.R. Boshlang'ich ta'limda tarbiya fanini o'qitish metodikasi (1-qism). O'quv qo'llanma. -T.: Zuxra Baraka biznes, 2023. 14,5 b.t.
4. Toshxo'jayeva N.R. Boshlang'ich ta'limda tarbiya fanini o'qitish metodikasi (2-qism). O'quv qo'llanma. -T.: Zuxra Baraka biznes, 2024. 13,0 b.t